

Factores de tendinopatía rotuliana que influyen en jugadores de fútbol de la comunidad de Hermosillo, Sonora

Jesús Abraham Gutiérrez Yescas

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La tendinopatía rotuliana, también conocida como "rodilla del saltador", es una lesión por sobreuso que afecta el tendón rotuliano, el cual conecta la rótula con la tibia. Esta condición se caracteriza por dolor localizado en la parte inferior de la rótula, especialmente durante actividades que implican saltos, carreras o cambios bruscos de dirección. Es común en atletas que realizan deportes de alta demanda como baloncesto, voleibol, fútbol o atletismo. Su desarrollo suele estar asociado a microtraumatismos repetitivos que superan la capacidad de recuperación del tendón, provocando una degeneración progresiva del tejido en lugar de una inflamación aguda (Cook & Purdam, 2009). Por otra parte, los síntomas se manifiestan después de la actividad deportiva, especialmente cuando la rodilla ha estado sometida a esfuerzos repetidos. Dentro de la estructura, la rodilla sufre microrroturas en la inserción rotuliana distal. Es necesario tomar en cuenta que probablemente estructuras musculares adyacentes como lo son: cuádriceps e isquiotibiales están involucrados dentro del cuadro clínico (Theodorou, 2023). El rol del fisioterapeuta es diagnosticar la funcionalidad del paciente. Dentro de esta funcionalidad entran parámetros como lo son: el dolor, movilidad, fuerza, patrones de movimiento y dolor. También mejora la funcionalidad y reducir el dolor en un paciente con tendinitis rotuliana. Las técnicas incluyen reducción del dolor, estiramiento, movilidad articular, ejercicios de fortalecimiento, entre otras (Pablo N. 2025).

Abstract

Patellar tendinopathy, commonly referred to as "jumper's knee", is a load-related tendon disorder affecting the patellar tendon, which anatomically connects the patella to the tibial tuberosity. The condition is clinically characterized by focal pain at the inferior pole of the patella, particularly during activities involving high mechanical loads such as repetitive jumping, sprinting, deceleration, or directional changes. It is predominantly observed in athletes participating in high-impact or plyometric sports, including basketball, volleyball, soccer, and track and field. Current evidence indicates that its pathophysiology is primarily driven by cumulative microtrauma that surpasses the tendon's adaptive and reparative capacity, leading to degenerative changes within the tendon matrix classified as tendinosis rather than an acute inflammatory response (Cook & Purdam, 2009). Symptomatology typically emerges or intensifies following periods of sports participation, especially when the knee has been exposed to repeated tensile and compressive loads. Structural examinations frequently reveal microtears at the distal insertion of the patellar tendon. Moreover, it is essential to acknowledge the involvement of adjacent musculotendinous structures—particularly the quadriceps and hamstring complexes which may contribute to altered biomechanics and perpetuate the clinical presentation (Theodorou, 2023). From a clinical management perspective, the physiotherapist plays a critical role in the comprehensive evaluation of the patient's functional status. This assessment integrates multiple parameters, including pain intensity, joint range of motion, muscle strength, movement patterns, and global functional performance. Therapeutic intervention aims to optimize tendon load tolerance, restore neuromuscular function, and reduce symptom severity. Evidence-based approaches commonly include pain-modulation strategies, graded loading programs (with emphasis on progressive strengthening), targeted stretching, joint mobilization techniques, and adjunct therapeutic modalities as indicated (Pablo N., 2025).

Palabras Clave: Tendinopatía rotuliana, rodilla, técnicas

Keywords: Patellar tendinopathy, knee, techniques

1. INTRODUCCIÓN

Durante la práctica del deporte, ya sea a nivel profesional o amateur, es común que los atletas presenten lesiones por sobreuso, siendo la tendinopatía rotuliana una de las más frecuentes, especialmente en disciplinas

que requieren movimientos explosivos como el fútbol. Esta patología, también conocida como "rodilla de saltador", afecta principalmente a jugadores que realizan saltos, cambios bruscos de dirección y aceleraciones constantes. Se estima que alrededor del 14.2% de los jugadores profesionales de fútbol sufren esta inflamación crónica del tendón rotuliano (Theodorou, *et al.*, 2023), lo que representa un desafío significativo para su rendimiento y continuidad en el deporte.

En este estudio se centrará la atención en jugadores de fútbol amateur y semiprofesional de la ciudad de Hermosillo, Sonora, con edades comprendidas entre los 15 a 22 años, un rango en el que la actividad física es alta y las exigencias musculoesqueléticas son considerables. Esta población es particularmente vulnerable, ya que se encuentra en una etapa de máximo rendimiento deportivo y desarrollo físico, lo cual, combinado con una preparación insuficiente o cargas mal distribuidas, puede facilitar la aparición de esta patología.

Asimismo, se abordarán temas clave para el diagnóstico y tratamiento de la tendinopatía rotuliana, diferenciándola de otras molestias que pueden simular síntomas similares, como el dolor derivado de una tensión excesiva del cuádriceps.

Accesibilidad y diseño universal

Pregunta de investigación

¿Qué impacto ha tenido la tendinopatía del tendón rotuliano en la participación deportiva y el desempeño físico de los jugadores de fútbol entre 15 a 22 durante el último año?

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los últimos años se ha discutido que la tendinopatía del tendón rotuliano incluye reducción en el rendimiento deportivo, deserciones, y mayor riesgo de lesiones recurrentes y alteraciones en la calidad de vida (Jönhagen *et al.*, 2005). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en jugadores profesionales o de alto rendimiento de fútbol, dejando un vacío en el estudio de sus consecuencias en jóvenes deportistas en ligas amateurs. Este trabajo busca analizar las consecuencias físicas de esta patología en jugadores de 15 a 22 (en estas edades se presentan más lesionados por la patología).

3. ANTECEDENTES

Tendinopatía del tendón rotuliano

La tendinitis, tendinopatía rotuliana o también conocida como rodilla de saltador es un diagnóstico común en deportistas que practican deportes de carácter explosivo, como lo es el fútbol. Suele caracterizarse por dolor en la parte anterior de la rodilla, lo cual puede dificultar la movilidad y rendimiento deportivos. El malestar es gradual y se intensifica al realizar saltos, brincos o rebotes (Lian, *et al.*, 2005).

Por otra parte, los síntomas se manifiestan después de la actividad deportiva, especialmente cuando la rodilla ha estado sometida a esfuerzos repetidos. Dentro de la estructura, la rodilla sufre microrroturas en la inserción rotuliana distal. Es necesario tomar en cuenta que probablemente estructuras musculares adyacentes como lo son: cuádriceps, e isquiotibiales están involucrados dentro del cuadro clínico (Theodorou, *et al.*, 2023).

El origen de la tendinopatía

Anteriormente se utilizaba el término "tendinitis" para referirse a la patología del tendón rotuliano, pero estudios posteriores han demostrado que la prostaglandina (una sustancia similar a una hormona, producida por el cuerpo) no necesariamente provoca inflamación aguda en el tendón. Según el National Cancer Institute (2011), las prostaglandinas desempeñan funciones como regular la presión arterial y contraer músculos lisos, más allá de participar en procesos inflamatorios. Por ello, la terminología "tendinopatía" es más adecuada, ya que describe un deterioro crónico del tendón en lugar de una inflamación puntual.

Las tendinopatías se pueden clasificar de diferente manera según sus hallazgos microscópicos. La diferencia entre la tendinitis y la tendinosis, es que en la tendinosis hay degeneración del tendón a diferencia de la tendinitis donde hay inflamación. La tendinopatía hace hincapié en la afección del paratendón (tejido conectivo que rodea algunos tendones). Y finalmente la paratendinitis (inflamación del recubrimiento que rodea a un tendón), que es asociada a una posible degeneración (Rees, et al., 2012).

Tabla 1. Clasificación de las tendinopatías

Tabla 1. Clasificación de las tendinopatías. Cuadro modificado de Club Barcelona Servicio Médico (2012).

Diagnóstico	Hallazgos microscópicos
Tendinosis	Degeneración tendinosa causada por la edad, el envejecimiento de tejido conjuntivo, el sobreuso y el compromiso vascular
Tendinopatía/ rotura parcial / paratendinitis	Degeneración sintomática con disrupción vascular, inflamación del paratendón, sin tener en cuenta si está cubierto o no de sinovial.
Paratendinitis con tendinosis	Paratendinitis asociada con degeneración intratendinosa.

La imagen muestra una tabla titulada “Tabla 1. Clasificación de las tendinopatías”, la cual es un cuadro modificado del Club Barcelona, Servicio Médico (2012). La tabla se organiza en dos columnas: Diagnóstico y Hallazgos microscópicos, y describe distintos tipos de alteraciones tendinosas. En primer lugar, se presenta la tendinosis, caracterizada por una degeneración del tendón asociada a factores como la edad, el envejecimiento del tejido conjuntivo, el sobreuso y el compromiso vascular. En segundo lugar, se describe la tendinopatía o rotura parcial / paratendinitis, en la cual se observa degeneración sintomática acompañada de disrupción vascular e inflamación del paratendón, sin considerar si este se encuentra cubierto o no por sinovial. Finalmente, se menciona la paratendinitis con tendinosis, definida como una paratendinitis asociada a degeneración intratendinosa, lo que implica la coexistencia de inflamación del tejido peritendinoso y daño estructural dentro del tendón. En conjunto, la tabla permite identificar y diferenciar los tipos de tendinopatías según sus características microscópicas y su grado de degeneración e inflamación.

Síntomas

Dentro los síntomas más comunes dentro de la tendinopatía rotuliana, es el dolor. Este actúa como una respuesta del cuerpo que indica que algo no está funcionando correctamente. Suele acompañarse de una

respuesta inflamatoria, rigidez e hinchazón. Para poder clasificar el tipo de dolor de una tendinopatía rotuliana o cualquier otra lesión, hay que considerar dos tipos de dolor: el agudo y el crónico. El agudo es de corta duración y generalmente está asociado a una lesión reciente, como un corte, una quemadura, una fractura o una cirugía, suele ser intenso, pero desaparece una vez que el cuerpo se recupera. En cambio, el crónico se extiende durante un largo período de tiempo (más de 3-6 meses) y puede persistir incluso después de que la lesión haya sanado; por ejemplo, el dolor de enfermedades como la artritis, fibromialgia o dolor lumbar crónico (Club Barcelona Servicio Médico, 2012).

4. METODOLOGÍA

Diagnóstico

El rol del fisioterapeuta es diagnosticar la funcionalidad del paciente. Dentro de esta funcionalidad entran parámetros como lo son: el dolor, movilidad, fuerza, patrones de movimiento y dolor. A comparación del diagnóstico médico el cual está basado en identificar una enfermedad o patología específica, existen diferentes pruebas para poder diagnosticar según la funcionalidad de cada individuo (Thompson, 2011).

La mayor parte del tiempo, la suma de un buen historial clínico, pruebas ortopédicas y de imagen suelen ser herramientas de gran ayuda para abordar al paciente. Para esto el fisioterapeuta debe estar lo suficientemente preparado para ser capaz de interpretar pruebas de imagen o ejecutar pruebas manuales ortopédicas. Este, al estar trabajando dentro de un equipo multidisciplinario puede asesorarse en caso de haber alguna duda adicional (Thompson, 2011).

Pruebas de ortopédicas

La ortopedia es una de las ramas de la medicina que se dedica específicamente a tratar afecciones músculo-esqueléticas. Dentro de la fisioterapia también existe esta misma rama enfocada en devolver la funcionalidad del segmento y reubicar a la persona en sus actividades cotidianas. Existe un sin número de pruebas ortopédicas como herramienta para el fisioterapeuta que son de gran ayuda al momento de evaluar. Siendo más específicos, se puede iniciar con una prueba de dolor a la palpación en la parte inferior de la rótula, que es la zona donde normalmente suele molestar. Siguiendo, se puede intervenir con la prueba de opresión rotuliana (Signo de Clarke) en la que se valora una posible afectación de la articulación femoro-rotuliana. El pedirle al paciente el realizar una sentadilla profunda y que está replique su molestia también puede ser de gran ayuda (Thompson, 2011).

Pruebas de imagen

Las pruebas de imagen son aquellas que por el uso de maquinaria externa se puede analizar sin comprometer al paciente. El uso de estas es complementario para el diagnóstico y nos da una idea de lo que está sucediendo por dentro de la estructura a tratar.

Factores internos

Los factores internos son aquellos inherentes al propio cuerpo del paciente. Por ello, es fundamental realizar una evaluación detallada para identificar cuál de estos factores pudo haber contribuido al desarrollo de la

patología. Entre los más comunes se encuentran la rigidez del cuádriceps, la laxitud ligamentaria, deformidades en la rodilla y diversas alteraciones anatómicas (Isiolution, 2015).

Factores externos

Los factores externos, por definición, son aquellos que no dependen directamente del control del individuo. Pueden incluir desde situaciones simples como caminar sobre una superficie inestable o tropezar con un obstáculo no visible, hasta condiciones más complejas como el uso de calzado inadecuado o la realización de movimientos repetitivos. Estos elementos externos son causas comunes de lesiones musculoesqueléticas, como la tendinopatía rotuliana (Cinfa, 2025).

5. INTERVENCIÓN DE LA FISIOTERAPIA EN TENDINITIS ROTULIANO

Se evalúa un tratamiento fisioterapéutico para mejorar la funcionalidad y reducir el dolor en un paciente con tendinitis rotuliana. Las técnicas incluyen reducción del dolor, estiramiento, movilidad articular, ejercicios de fortalecimiento, entre otras (Naranjo, 2025), nos habla sobre su método, qué es, técnicas como crioterapia, electroterapia, láser terapéutico, vendajes funcionales, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento progresivo, así como ejercicios de propiocepción para mejorar la estabilidad y el control motor de la rodilla.

¿Qué es la fisioterapia?

Según la Confederación Mundial de la fisioterapia (WCPT), describe a la fisioterapia como un servicio brindado por un fisioterapeuta que cuenta con un título. El papel primordial es identificar la función o movimiento afectados en una persona. También debe de tomar en cuenta otras circunstancias como los factores ambientales. Éste se desempeña laboralmente en conjunto de un equipo multidisciplinario en donde la mayor parte del tiempo los familiares son incluidos.

Beneficios de la fisioterapia

La fisioterapia tiene un papel importante en el tratamiento de la tendinitis rotuliana, dicho esto, podemos decir que es una condición que afecta al tendón que conecta la rótula (hueso de la rodilla) con la tibia, generalmente debido a la sobrecarga o uso excesivo. Algunos de los beneficios clave de la fisioterapia en esta afección son; la reducción de dolor, mejora de la movilidad, la flexibilidad, mejora la alineación y biomecánica, etc.

6. TRATAMIENTO

El tratamiento de la tendinopatía rotuliana se basa principalmente en estrategias conservadoras, siendo el ejercicio terapéutico el pilar central. En primer lugar, los ejercicios excéntricos de cuádriceps (como las sentadillas en declive) han demostrado ser efectivos para disminuir el dolor (medido por la escala visual análoga, VAS) y mejorar la funcionalidad (medida con la escala VISA-P), tanto cuando se aplican de forma aislada como en combinación con terapias complementarias como las ondas de choque extracorpóreas o el plasma rico en plaquetas (Everhart, *et al.*, 2016). De forma complementaria, ejercicios isométricos e isotónicos han mostrado ser útiles para proporcionar alivio inmediato del dolor, especialmente en las etapas iniciales del tratamiento (Rees, *et al.*, 2012). Asimismo, protocolos de resistencia progresiva lenta, conocidos como Heavy

Slow Resistance Training (HSRT), han mostrado mejores resultados funcionales y mayores puntuaciones VISA-P que los programas centrados exclusivamente en ejercicios excéntricos (Zhang, *et al.*, 2021).

Además, técnicas manuales y de tejidos blandos, como el dry needling, la electrólisis percutánea, el masaje de fricción transversa y los estiramientos, implementadas junto al entrenamiento con sentadillas en declive, han demostrado beneficios significativos en la reducción del dolor y la mejora funcional cuando se aplican durante al menos ocho semanas (Sharif, *et al.*, 2024). En contraste, los tratamientos pasivos aislados (como el uso de ultrasonido terapéutico, láser de baja intensidad o férulas) presentan una eficacia limitada en comparación con las intervenciones activas basadas en la carga (Rees, *et al.*, 2012). Por último, aunque opciones como el plasma rico en plaquetas (PRP) y la terapia con ondas de choque pueden favorecer la recuperación en ciertas etapas, su eficacia sigue siendo variable y se requiere más investigación de calidad para validar sus beneficios (Everhart, *et al.*, 2016; Zhang, *et al.*, 2021).

Agentes físicos/Terapia manual e instrumental

Los agentes físicos son unos de los métodos en la fisioterapia que son de ayuda durante la rehabilitación. Estos, con intención de controlar el dolor, restricciones de movilidad, favorecer la curación de tejidos y mejora en el tono muscular. Si durante la historia clínica, nos percatamos de que el paciente tiene dos o más problemas es necesario plantearnos los objetivos al momento de utilizar los agentes físicos. También es necesario comenzar por la zona donde sea más dolorosa (Cameron, 2018).

En el tratamiento temprano para la inflamación y el edema normalmente se hace una combinación utilizando: hielo, compresión, elevación y movilidad. El hielo reducirá la circulación y retrasa la inflamación, por otro lado, la compresión es coadyuvante en disminuir la presión hidrostática en los vasos sanguíneos así facilitando la salida del flujo venoso y linfático.

Terapia Manual e instrumental

La terapia manual se refiere a las distintas técnicas que puede hacer un fisioterapeuta con sus manos para evaluar, tratar, y mejorar funciones musculoesqueléticas. Ya sea mediante movimientos asistidos, pasivos, pasivo-asistidos, o manipulación con movimiento, va enfocado principalmente en reducir dolor, mejorar movilidad, restaurar función, y mejorar la biomecánica corporal. Además, puede aumentar la circulación y oxigenación de los tejidos, reducir espasmos musculares, corregir disfunciones musculares/articulares o posturales.

Se debe de hacer previamente un nuevo planteamiento sobre objetivos y trabajar sobre ellos para que los resultados sean óptimos. Algunas de las técnicas manuales e instrumentadas más utilizadas en la fisioterapia son:

- Concepto de tracción: Hace referencia a la acción de jalar de alguna cosa para ser arrastrada o moverla. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Esta técnica separa las carillas articulares y su plano de tratamiento se emplea perpendicularmente. Dentro de la ortopedia es comúnmente utilizado para provocar esta separación de carillas articulares para incrementar la interlínea, lo que muchas veces puede aliviar los síntomas del paciente (Morillo, *et al.*, 1998).
- Masaje manual y terapia del punto gatillo: Por todo el cuerpo tenemos esparcidos “puntos gatillo”, pueden estar activos, inactivos o latentes y la mayor parte del tiempo se presentan más de dos activos.

Para que estos aparezcan dependerá de la rutina del paciente, sus hábitos de ejercicio, profesión o sedentarismo (Fernández, 2008).

- Punción seca: Es una técnica invasiva que utiliza agujas esterilizadas sin algún tipo de medicamento o sustancia alguna. Causa un estímulo en los puntos gatillos miofasciales musculares (Navarro, *et al.*, 2016).

Ejercicios Recomendados en Fase Aguda

Para identificar los mejores ejercicios y tener una mejor recuperación, debe tenerse conocimiento de los músculos que intervienen en el tendón rotuliano, por ejemplo: recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio, entre otros (Rony, 2003).

La rodilla está sustentada por musculatura voluptuosa, cómo lo es el cuádriceps, gemelos e isquiotibiales. Entrenar esta musculatura tan potente ayuda a dar consistencia y firmeza a la articulación (Moreira, 2016).

La cinesiterapia activa asistida es una técnica que combina movimiento y curación o cuidado, el cual es un conjunto de procedimientos terapéuticos utilizados para tratar y prevenir enfermedades, especialmente en el aparato locomotor (de las Peñas, 2024).

La cinesiterapia activa asistida mantiene elongaciones del tendón mediante movimientos repetitivos, mejorando la lubricación y reorganización de fibras elásticas e incrementando su resistencia (Kisner, 2012).

Figura 1. Cinesiterapia Activa Asistida (Imagen propia)

Contraindicaciones de la cinesiterapia (Kisner, 2012)

- Pacientes con pseudoartrosis generada por mal consolidación ósea
- Pacientes con artrodesis utilizando material quirúrgico y fijación de las articulaciones.

Adaptación inicial: El enfoque en este tipo de ejercicios serán que no sean de alto impacto para el atleta, lo ayudaremos y lo guiaremos con estiramientos, ejercicios isométricos o resistidos (trabajo con ligas u otro aparato que haga las mismas funciones (Kisner, 2012).

1. Ejercicios isométricos. Atleta acostado en la camilla, se le coloca una almohadilla en la parte posterior de la rodilla afectada, se estira el pie y el atleta aprieta la rodilla sobre la almohadilla de 15 a 20 segundos (Moreira, 2016).
 2. Ejercicios resistidos. Atleta sentado en la orilla de la camilla, se le colocará en el tobillo y en la ejecución extiende la rodilla y regresar a su posición inicial, al realizar la extensión tendrá que hacerlo lento y regresar a la flexión lento. Las ligas se usarán cuando se vea progresión en el atleta (Moreira, 2016).
- Estiramientos. Los estiramientos nos ayudarán a relajar los músculos que tiene se encuentran en una disfunción muscular al estiramiento y están halando al tendón rotuliano, “Se incluyen estiramientos para mejorar la flexibilidad del cuádriceps, los isquiotibiales y la fascia lata, lo que ayuda a aliviar la tensión en el tendón rotuliano” (Naranjo, 2025).

Ejercicios de readaptación deportiva en tendinopatía rotuliana

Ejercicios aeróbicos. Cuando el atleta realiza ejercicio aeróbico con pedaleo en bicicleta estática, cuya intensidad es liviana, comenzamos con su readaptación. En la intensidad moderada o media, también se puede utilizar el pedaleo con la punta del pie ligeramente rotada hacia fuera, la diferencia que habría es subir la intensidad a la bicicleta (Paredes, 2012).

Propioceptivos. Ejercicios que tienden a la toma de conciencia, sensibilización y potenciación de las estructuras articulares, musculares y óseas más proclives a dañarse. Ayuda a ubicar el cuerpo a través del espacio (Yilmaz, et al., 2024).

Según Yilmaz, 2024, los beneficios de la propiocepción son:

- Facilitar el incremento de la sensibilidad y el uso de impulsos propioceptivos de las estructuras que rodean las articulaciones.
 - Evocar respuestas dinámicas compensatorias por la musculatura que rodea la articulación.
 - Restablecer los patrones motores funcionales, los cuales son vitales para movimientos coordinados y la estabilidad articular funcional.
- Ejercicios de fuerza en cuádriceps e isquiotibiales. Se centra en la musculatura de los cuádriceps e isquios, esto se debe a que son los principales estabilizadores y activadores del movimiento de la rodilla (Yilmaz, et al., 2024). El objetivo será no llegar a la atrofia muscular.
 - Ejercicios excéntricos. Bello, 2017, nos dice que, en las dos últimas décadas, se han multiplicado los estudios a favor de los ejercicios excéntricos como mejor opción para tratar las tendinopatías.
 - Sobre una superficie inclinada a 25 grados ha mostrado tener mejores resultados comparado con los ejercicios realizados en una superficie horizontal. El objetivo de la utilización de esta inclinación no es otro que aumentar la atención sobre el tendón rotuliano.
 - Entrenamiento isoinercial. Es un tipo de entrenamiento de fuerza que utiliza la inercia para generar resistencia, tanto en la fase concéntrica (contracción muscular) como en la fase

excéntrica (estiramiento muscular). A más fuerza concéntrica mayor será la fuerza de retroceso excéntrica (Bello, 2017).

Importancia de ejercicios pliométricos

La pliometría es un método de la fuerza reactiva, en donde a través de un salto o rebote, se produce una acción excéntrica del músculo y se termina rápidamente por una gran contracción isométrica, iniciando así un reflejo de estiramiento miotático que mejora la acción concéntrica posterior, es decir, lo que también se conoce como ciclo de estiramiento-acortamiento (Pezzullo, *et al.*, 2023).

Según Rivadeneira 2012, menciona que en los ejercicios encontraremos dos puntos fundamentales:

- **ESTIRAMIENTO PREVIO:** Por el cual un músculo que es estirado más allá de su longitud en reposo procura volver a su dimensión normal a través de la puesta en funcionamiento de sus componentes reactivos; tal situación potencia a la subsiguiente e inmediata contracción concéntrica.
- **REFLEJO MIOTÁTICO:** Este es el reflejo más rápido del cuerpo humano, el mismo es directamente proporcional a la velocidad con que el músculo es estirado.

Los ejercicios pliométricos más recomendables son:

1. Saltos en un solo pie.
2. Saltos con los pies juntos.
3. Brincos y saltos múltiples.
4. Ejercicios con cajones.
5. Salto Hops.

7. RESULTADOS

En el presente estudio se evaluaron dos equipos de fútbol, integrados por atletas de ambas ramas (varonil y femenil). La muestra total estuvo conformada por 96 atletas, a quienes se les realizó una evaluación inicial. Aquellos que reportaron dolor o molestias a nivel de la rodilla fueron sometidos a un historial clínico (anamnesis) con el objetivo de identificar la presencia de tendinitis rotuliana u otra patología asociada.

Tras el análisis clínico y la aplicación de pruebas funcionales, se identificaron 9 atletas con sintomatología compatible con dolor anterior de rodilla, distribuidos de la siguiente manera: 6 atletas de la rama varonil y 3 atletas de la rama femenil.

Rama varonil

En la rama varonil, 4 de los 6 atletas evaluados presentaron dolor asociado a sobrecarga muscular del cuádriceps, lo cual generó una tensión excesiva sobre el tendón rotuliano. Esta condición estuvo relacionada principalmente con la falta de estiramiento posterior al entrenamiento y un aumento repentino en intensidad, duración y/o frecuencia del ejercicio, provocando alteraciones en el rendimiento deportivo. Dichos atletas desempeñaban posiciones que demandan movimientos explosivos, esprints repetitivos y saltos, factores que incrementan la carga mecánica sobre el tendón rotuliano.

Los 2 atletas restantes presentaron dolor en la región rotuliana asociado a factores biomecánicos y de carga funcional, sin diagnóstico directo de tendinitis rotuliana.

Rama femenil

En la rama femenil, **1 atleta fue diagnosticada con tendinitis rotuliana**, identificándose como factor predisponente la presencia de **pie plano** y el uso de **calzado inadecuado** para la práctica deportiva. Tras la corrección del arco plantar y el cambio de calzado, se observó una **mejoría clínica significativa**.

Las **2 atletas restantes** presentaron dolor anterior de rodilla asociado a una **deficiente técnica en la ejecución de la sentadilla libre**, específicamente al sobrepasar la rodilla la línea de las puntas de los pies, lo cual genera un aumento de la carga sobre el tendón rotuliano desde el punto de vista biomecánico.

Tabla 2. Distribución de atletas con dolor anterior de rodilla según causa (Imagen propia)

Causa identificada	n	%
Sobrecarga muscular / falta de estiramiento	4	44.4
Factores biomecánicos y carga funcional (varonil)	2	22.2
Tendinitis rotuliana (pie plano y calzado)	1	11.1
Técnica incorrecta en sentadilla (femenil)	2	22.2
Total	9	100

La tabla muestra la distribución de las causas identificadas en un total de nueve casos, donde la principal causa corresponde a la sobrecarga muscular o falta de estiramiento con cuatro casos (44.4 %), seguida por los factores biomecánicos y la carga funcional en varones, así como la técnica incorrecta en la sentadilla en mujeres, ambas con dos casos cada una (22.2 %), mientras que la tendinitis rotuliana asociada a pie plano y calzado se presenta en un solo caso (11.1 %), lo que evidencia que la sobrecarga y los errores biomecánicos o técnicos son los factores predominantes en la aparición de la afección analizada.

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos permiten profundizar en el análisis del impacto funcional de la carga deportiva sobre el aparato extensor de la rodilla, particularmente en contextos amateurs y semiprofesional.

Si bien la prevalencia clínica de tendinopatía rotuliana diagnosticada fue baja dentro de la muestra total (1 caso confirmado), se identificó un número considerable de atletas con dolor anterior de rodilla asociado a sobrecarga del cuádriceps, errores técnicos y factores biomecánicos predisponentes. Estos hallazgos sugieren que, en esta población, la carga física y técnica elevada o mal dosificada constituye un factor determinante en la aparición de sintomatología que, de no ser atendida oportunamente, podría evolucionar hacia una tendinopatía rotuliana estructural, tal como se describe en la literatura (Cook & Purdam, 2009; Rees et al., 2012).

En la rama varonil, la mayoría de los casos de dolor anterior de rodilla se relacionaron con un aumento abrupto de la intensidad y volumen de entrenamiento, así como con la ausencia de estrategias adecuadas de recuperación, como el estiramiento post-entrenamiento. Estos factores incrementan la tensión transmitida al tendón rotuliano a través del cuádriceps, generando una sobrecarga mecánica sostenida que compromete el rendimiento deportivo y limita la participación del atleta. Esta reducción funcional coincide con lo descrito por Jønhagen et al. (2005), quienes reportan que el dolor persistente en el tendón rotuliano se asocia con disminución del desempeño, modificaciones en la carga de entrenamiento e incluso deserción deportiva.

Por su parte, en la rama femenil, la presencia de una atleta con diagnóstico de tendinopatía rotuliana y factores biomecánicos asociados, como el pie plano y el uso de calzado inadecuado, refuerza la relación entre carga técnica mal distribuida y afectación tendinosa. La mejoría clínica observada tras la corrección del soporte plantar sugiere que la reducción de la carga anómala sobre el tendón rotuliano puede favorecer la recuperación funcional y prevenir la progresión de la patología, lo cual apoya la premisa de que la tendinopatía no es un evento aislado, sino el resultado de una exposición continua a cargas mal gestionadas.

Este tipo de sobrecarga técnica refuerza la hipótesis de que no solo la cantidad de carga, sino también la calidad del movimiento, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de esta patología y en la disminución del rendimiento físico. En conjunto, los resultados confirman que la carga física y técnica actúa como un factor clave en la aparición de dolor anterior de rodilla y en la potencial progresión hacia la tendinopatía rotuliana, lo cual puede conducir a una disminución de la participación deportiva e incluso a la baja temprana del atleta si no se interviene de manera adecuada.

Conclusión

El presente estudio demuestra que, en jugadores de fútbol amateur y semiprofesional entre 15 y 22 años, la tendinopatía rotuliana no representa la causa principal del dolor anterior de rodilla, sino que este se asocia con mayor frecuencia a factores como la sobrecarga muscular, alteraciones biomecánicas y deficiencias técnicas durante la práctica deportiva.

Los hallazgos resaltan la importancia de una evaluación fisioterapéutica integral que incluya el análisis de la carga de entrenamiento, los patrones de movimiento, la alineación biomecánica y los hábitos deportivos. La identificación temprana de factores predisponentes permite implementar estrategias preventivas y terapéuticas basadas en el ejercicio terapéutico, el control progresivo de la carga y la corrección técnica, reduciendo el riesgo de cronificación y de abandono deportivo.

Finalmente, este estudio contribuye a llenar el vacío existente en la literatura respecto a poblaciones jóvenes y amateurs, subrayando la necesidad de futuros trabajos con muestras más amplias y seguimiento longitudinal que permitan determinar la evolución del dolor anterior de rodilla y su posible progresión hacia tendinopatía rotuliana.

REFERENCIAS

- [1] Abat F., Capurro B., de Rus Aznar I., Martín Martínez A., Campos Moraes J., Sosa G., Septiembre 2021, Tendinopatía rotuliana: enfoque diagnóstico y escalas de valoración funcional, Revista Española De Artroscopia Y Cirugía Articular, Vol. 28. Fasc. 3. Núm. 73., pag 173-180, <https://mail.fondoscience.com/sites/default/files/articles/pdf/reaca.28373.fs2004023-tendinopatia-rotuliana-enfoque-diagnostico.pdf>.

- [2] Bello, A. (2017). Tratamiento mediante la Fisioterapia para la Tendinitis Rotuliana. Fisioclinics Bilbao. Recuperado el 3 de mayo de 2025, de <https://bilbao.fisio-clinics.com/tratamiento-mediante-la-fisioterapia-para-la-tendinitis-rotuliana-fisioclinics-bilbao>
- [3] Cook, J. L., & Purdam, C. R. (2009). Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. *British Journal of Sports Medicine*, 43(6), 409–416. <https://doi.org/10.1136/bjism.2008.051193>
- [4] Club Barcelona Servicio Médico, F., & Club Barcelona, F. (2012). Guía de práctica clínica de las tendinopatías: diagnóstico, tratamiento y prevención. In *Apunts Med Esport* (Vol. 47, Issue 176). www.apunts.org
- [5] De las Peñas, C. F., & Ortiz, A. M. (2024). *Cinesiterapia: bases fisiológicas y aplicación práctica*. Elsevier Health Sciences
- [6] Kisner, C., & Colby, L. A. (2012). *Therapeutic exercise: Foundations and techniques* (6.ª ed.). F.A. Davis.
- [7] Lian, Ø. B., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2005). Prevalence of jumper's knee among elite athletes from different sports: A cross-sectional study. *The American Journal of Sports Medicine*, 33(4), 561–567. <https://doi.org/10.1177/0363546504270454>
- [8] MendMeShop. (2025). Patellar tendinitis: Symptoms, causes, diagnosis & treatments. Translate.Goog. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de https://m-aidyourtendon-com.translate.google/tendinitis-injuries/knee-tendonitis/patella-tendonitis.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge
- [9] Moreira Zambrano, G. J. (2016). *Tendinitis rotuliana y su abordaje kinesioterapeutico* (Doctoral dissertation).
- [10] Morillo, M. M., & Martinez, A. A., MD. (1998). *Manual de medicina física*. Elsevier Espana.
- [11] Naranjo Barandica, P. C. (2025). *Intervención fisioterapéutica en paciente masculino de 28 años con tendinitis rotuliana de extremidad derecha que acude al consultorio kinesiofit área de terapia física cantón Vinces* (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB-FCS, 2025).
- [12] Paguay Melena, M. L. (2022). *Método McConnell en tendinitis rotuliana*. En N. E. Rubio López & UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, Trabajo De Titulación Para Optar Al Título De Licenciada En Ciencias De La Salud En Terapia Física Y Deportiva.
- [13] Paredes, V. Propuesta metodologica de Cuantificación en la Readaptacion de Lesiones en Futbol. Índice página 54.
- [14] Pezzullo, D., Karas, R., & King, J. (2023). Plyometrics: Definition, benefits, and the stretch-shortening cycle. En *ScienceDirect Topics*. Elsevier
- [15] Rees, J. D., Stride, M., & Scott, A. (2012). Tendons – time to revisit inflammation. *British Journal of Sports Medicine*, 48(21), 1553–1557. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091957>
- [16] Rivadeneira Garrido, E. A. (2012). Eficacia de los ejercicios pliométricos aplicados en deportistas con lesiones de rodilla atendidos en la clínica del deporte y rehabilitación física “CLINIDER” de Riobamba en el periodo de Julio a diciembre del 2012” (Bachelor's thesis, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012).
- [17] Theodorou, A., Komnos, G., & Hantes, M. (2023). Patellar tendinopathy: an overview of prevalence, risk factors, screening, diagnosis, treatment and prevention. *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery*, 143(11), 6695–6705. <https://doi.org/10.1007/s00402-023-04998-5>
- [18] Thompson, Jon. (2011). *Atlas práctico de anatomía ortopédica*. Barcelona, España: Elsevier
- [19] Yilmaz, O., Soylu, Y., Erkmen, N., Kaplan, T., & Batalik, L. (2024). Effects of proprioceptive training on sports performance: a systematic review. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 16, 149. <https://doi.org/10.1186/s13102-024-00936-z>

Correo de autor de correspondencia: abraham_yescas18@hotmail.com